

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI
DOLZARB MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA
YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya materiallari

TO'PLAMI

UZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA
OMMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR AGENTLIGI

XABARNOMA QABUL QILINGANLIGI TO'G'RSIDA
TASDIQNOMA

№ 178439

"FER-TEACH" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Nashirlik faoliyatini boshlaganlik yoki tugatganlik haqida xabarnoma

FARG'ONA-2024

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari

Rais: **B.Z.Polvonov** – Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali direktorining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘‘icha o‘rinbosari

A‘zolar: **T.M.Abdullayev** – t.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg‘ona, O‘zbekiston.

D.F.To‘xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O‘zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

Nashrga tayyorlovchilar: **S.I.Zokirov, Z.N.Xatamova, O.Porubay**

Muharrir: **S.I.Zokirov** - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali ITI va IPKT bo‘limi boshlig‘i

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Kouching yondashuvi asosida talabalarning o'quv faoliyatini rivojlantirish

To'ychiyeva Gulxayoxon Muxammadaminovna

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali

Kouching - bu shaxslarga shaxsiy va kasbiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga yordam berishga qaratilgan yo'l-yo'riq va qo'llab-quvvatlash jarayoni. Klaster muhitida ushbu ekotizimlarda taqdim etilgan noyob imkoniyatlar va muammolar tufayli Kouching ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Kouching klasterlardagi shaxslar va tashkilotlarga o'z potentsialini maksimal darajada oshirishga va raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lishga yordam beradi.

Maqolada, kouching yondashuvi asosida o'quv faoliyatini rivojlantirishda quyidagi muhim nuqtalar ko'rsatiladi:

- Kouching yondashuvi o'quvchilarning shaxsiy maqsadlarini aniqlab, ularga erishish yo'llarini belgilashda yordam beradi. Bu, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish va o'quv faoliyatini rivojlantirish uchun kerakli yo'l harakatlanishni aniqlashda yordam beradi.

- Kouching yondashuvi o'quvchilarga maqsadlariga yo'naltirilgan va ularning o'quv faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan amallar va vazifalarni belgilashda yordam beradi. Bu amallar o'quvchilarning qadam harakatlarini belgilash va ularga erishish yo'llarini to'g'ri aniqlashda yordam beradi.

- Kouching yondashuvi o'quv faoliyatini o'zlashtirish uchun o'quvchilarga o'z fikrlarini ifoda qilish, o'z vaqtini boshqarish, va o'z o'zlashtirish jarayonida muvaffaqiyatga erishish uchun kerakli qurollarni taqdim etishda yordam beradi.

- Kouching yondashuvi o'quvchilarni o'zining muhim miqdordagi o'quv va faolliklarga qaratilgan vazifalarni mustaqil ravishda bajarishga yo'l qo'yadi. Bu, o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muhokama qilish, va o'zlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkoniyat yaratadi.

- Kouching yondashuvi o'quvchilarning o'zlarini tanishlari va o'z faoliyatlarini baholash, o'zini mustahkamlash va rivojlantirishga yordam beradi. Bu, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Shunday qilib, kouching yondashuvi asosida o'quv faoliyatini rivojlantirish muhim va samarali usul bo'lib, o'quvchilarning o'zlarini rivojlantirish, maqsadlariga erishish va muvaffaqiyatga yetishishlarini ta'minlaydi. Bu maqola o'quv faoliyatini kouching yondashuvi asosida rivojlantirishning ahamiyatini va asosiy tushunchalarini o'rgatadi.

Kouching jamoaviy ish va klaster muhitida hamkorlikni kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jamoa a'zolari o'rtasidagi aloqani mustahkamlaydi, nizolarni hal qilishga yordam beradi va hamkorlikni rag'batlantiradi. Klaster muhiti innovatsiyalar va ijodkorlik uchun qulaydir. Kouching shaxslar va tashkilotlarni yangi g'oyalarni ishlab chiqishga, hisoblangan xavflarni olishga va klasterlar ichida innovatsiyalarni rivojlantirishga undaydi.

Kouching jismoniy shaxslar va tashkilotlarga klaster muhitida ishlash, mahsuldorlik va samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Kouching odamlarni muammolarni hal qilish ko'nikmalari bilan jihozlaydi, ularga muammolarni samarali hal qilish va innovatsion yechimlarni topish imkonini beradi. Kouching klasterlar ichida hamkorlik va jamoaviy ishlash madaniyatini rivojlantiradi, bu esa hamkorlikni yaxshilash va umumiy muvaffaqiyatga olib keladi. Kouching klaster muhitining murakkabliklarida harakat qila oladigan va tashkilot muvaffaqiyatiga erisha oladigan samarali liderlarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi.

Xulosa Bu maqolada, kouching yondashuvi asosida talabalarning o'quv faoliyatini rivojlantirishning muhimligi va bunga qaratilgan usullar bayon qilindi. Kouching yondashuvi, o'quvchilarning shaxsiy maqsadlarini aniqlab chiqish, ularga yo'naltirilgan amallar va vazifalarni belgilash, o'quv faoliyatini o'zlashtirish, mustaqil ish qilish va o'zini tanishlarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Bu usul o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, o'zlarini o'zlashtirishga yordam berish va muvaffaqiyatga yetishishlarini ta'minlash uchun samarali bo'lib, ularning shaxsiy va akademik rivojlanishiga qiziqarli ta'sir ko'rsatadi.

Kouching yondashuvi jarayoni o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi va o'quv faoliyatini kuchaytirishda yordam beradi. Shuningdek, bu usul o'quvchilar uchun o'zlarini tuzatish, maqsadlarga erishish va o'z faoliyatlarini mustaqil ravishda boshqarishni o'rganishda juda foydali bo'ladi.

Ko'proq tadqiqotlar va amaliyotlar kouching yondashuvi asosida talabalarning o'quv faoliyatini rivojlantirishning kuchli va samarali usulini mustahkamlashda muhimdir. Keyinchalik tadqiqotlar va amaliyotlar yordamida, kouching yondashuvi asosida o'quv faoliyatini rivojlantirishning ta'siri va foydasi haqida ko'proq ma'lumot olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Тўйчиева, Г. М. (2022). Касбий-билиш компетенцияни шакллантиришнинг ўзига хослиги. *Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal*, 3(9), 139-142.
2. Babaeva, H. U. Q., & Toychieva, G. M. (2023). Texnologik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari. *Academic research in educational sciences*, 4(TMA Conference), 124-130.
3. Mukhammadaminovna, T. G. (2023). Use of the "coaching" methodology in the process of teacher training. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(6), 345-347.
4. Fazliddin, B. (2024). Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish. *Research and implementation*, 2(4), 142-146.
5. Qovlonbekov, A. (2023, February). Oilaviy nizolar va ularning tavsifi. In *Conference Zone* (pp. 289-296).
6. Тўйчиева, ГМ (2023). Эффективность предоставления знаний студентам на основе применения методологии коучинга в высшем образовании. *Экономика и социум*, (11 (114)-1), 381-386.